

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

X NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

X WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**24 - 25. novembar 2018.
November 24th - 25th, 2018**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

24 - 25. novembar 2018.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2018

Za izdavača

Doc. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна
biblioteka Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(10 ; 2018 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book
of abstracts] / X Nedelja bolničke kliničke far-
makologije, 24 - 25. novembar 2018. [Beograd] =
X Week of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 24th - 25th, 2018; [glavni i odgovorni
urednik Dragana Maca Kastratović] ; [organiza-
tori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
= [organized by] Serbian Medical Society, Sec-
tion of Clinical Pharmacology and Academy of
Medical Sciences. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2018
(Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Sr-
skog lekarskog društva). - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. -
Uporedno srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-101-9

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција
за клиничку фармакологију 2.
Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b)
Фармакотерапија - Апстракти
COBISS.SR-ID 270700300--

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. pod akr. br. A-1-2204/18 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Interakcije između gliklazida i probiotskih bakterija u *in vitro* uslovima

Maja Đanić¹, Bojan Stanimirov², Nebojša Pavlović³, Slavica Lazarević¹,
Svetlana Goločorbin-Kon³, Momir Mikov¹

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

² Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Uvod: Veliki broj dokaza ukazuje na ulogu crevne mikroflore u interindividualnim razlikama u metabolizmu lekova. Gliklazid pripada derivatima sulfoniluree i karakterišu ga velike interindividualne razlike u terapijskom odgovoru. Stoga, cilj rada je da se postave preliminarne pretpostavke o uticaju mikroflore na terapijski odgovor gliklazida na osnovu *in vitro* procene transporta i biotransformacije gliklazida u probiotskim bakterijama.

Metode: Uzorci gliklazida sa probiotskim bakterijama inkubirani su 24h na 37°C. Nakon odgovarajuće pripreme uzorka, određen je HPLC metodom intracelularni i ekstracelularni sadržaj gliklazida u sedam vremenskih tačaka. Biotransformacija i potencijalni produkti gliklazida ispitani su odgovarajućim softverskim paketima.

Rezultati: Tokom 24h-inkubacije sa probiotskim bakterijama, u svim vremenskim tačkama primećena je statistički značajno niža koncentracija gliklazida u ekstracelularnom sadržaju u poređenju sa kontrolnom grupom. U skladu sa tim, koncentracija gliklazida u ćelijama se povećavala tokom vremena. Nakon 24h, ukupna koncentracija gliklazida dostigla je 70% vrednosti početne koncentracije. Reakcije hidrolize i hidrosilacije su predloženi putevi biotransformacije gliklazida u probiotskim bakterijama. Zaključak: Može se zaključiti da postoje interakcije između gliklazida i probiotskih bakterija, kako na nivou aktivnog i pasivnog transporta, tako i na nivou biotransformacije enzimskom aktivnošću probiotskih bakterija. Efekat ovih interakcija na konačan terapijski odgovor gliklazida trebalo bi dalje ispitati i potvrditi u *in vivo* uslovima

Zahvalnica: Ovaj rad je podržan od strane HORIZON 2020 MEDLEM projekta br.690876 i od strane Pokrajinskog sekretarijata za visokoobrazovanje i naučno-istraživačku delatnost APV-a br. 114-451-2072-/2016-02.

***In vitro* study of gliclazide-probiotic bacteria interactions**

Maja Danić¹, Bojan Stanimirov², Nebojša Pavlović³, Slavica Lazarević¹,
Svetlana Goločorbin-Kon³, Momir Mikov¹

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

² Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

Background: The growing body of evidence pointed to the role of gut microflora in interindividual differences in drug metabolism. Gliclazide belongs to sulfonylurea family and is characterized by large interindividual differences in therapeutic response. Therefore, the aim of this study was to make assumptions of gut microflora influence on interindividual differences in gliclazide response based on *in vitro* assessment of gliclazide transport and biotransformation in probiotic bacteria.

Methods: Samples of gliclazide with probiotic bacteria were incubated for 24 hours at 37°C. After adequate sample preparation, intracellular and extracellular concentrations of gliclazide were determined in seven time points by HPLC. Gliclazide biotransformation and potential metabolic products were examined by appropriate software packages.

Results: During the twenty-four-hour incubation with probiotic bacteria, in all time points, statistically significantly lower concentrations of gliclazide in extracellular content were observed compared to controls. Accordingly, concentration of gliclazide increased in probiotic cells over time. After 24 hours, total concentration of gliclazide, as a sum of intracellular and extracellular content, reached about 70% of concentration from the beginning of the experiment. Potential metabolic pathways of gliclazide biotransformation by enzymatic activity of probiotic bacteria involve reactions of hydrolysis and hydroxylations.

Conclusion: It can be concluded that there are important interactions between gliclazide-probiotic bacteria, both at the level of active and passive transport into the cells, and at the level of drug biotransformation by enzymatic activity of probiotic bacteria. The effect of these interactions on the final therapeutic response of gliclazide should be further studied and confirmed in *in vivo* conditions.

Acknowledgements: This research was supported by HORIZON 2020 MEDLEM project No. 690876 and Project for Scientific and Technological Development of Vojvodina No. 114-451-2072-/2016-02